

SERRANO ALONSO, Javier (2017), *Conferencias completas de Ramón del Valle-Inclán*, Lugo, Axac, colección Páginas Finiseculares, 768 pp.

EMILIO JOSÉ OCAMPOS PALOMAR

(eocampos@us.es)

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Recibido: 20/01/2018.

La crítica poco se ha preocupado de los artículos y conferencias de Ramón del Valle-Inclán, más centrada en su labor narrativa y teatral. No es el caso de Javier Serrano Alonso, profesor de literatura española en la Universidad de Santiago de Compostela y especialista en la obra de Valle-Inclán, que ha estudiado en profundidad el conjunto de la producción del autor de Villanueva de Arosa. En 1987 publicó los artículos completos de Valle-Inclán (*Artículos completos y otras páginas olvidadas*, Madrid, Istmo) y 30 años después nos amplía el pensamiento del autor gallego gracias a la publicación de sus *Conferencias completas*, tarea en la que ya venía trabajando con los siguientes estudios: «Valle-Inclán ante el espejo. La “autocrítica” valleinclaniana a través de cinco conferencias», *Anuario Valle-Inclán*, VI, *Anales de la Literatura Española Contemporánea*, 31, 3, 2006, pp. 199-242; «“Tres modos estéticos”. Una conferencia olvidada de Valle-Inclán en Valladolid (1917)», *Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo*, LXXXVIII, 2, 2012, pp. 277-296; y «Editar una conferencia de Valle-Inclán. Modelo de edición», en E. Penas Varela (ed.), *Perspectivas críticas para la edición de textos de literatura española*, Santiago de Compostela, USC Editora, Clave, 1, 2013, pp. 347-384.

El profesor Serrano Alonso se encarga de la edición de los textos de este volumen y del análisis introductorio en torno al Valle-Inclán orador, aunque el libro lo abre un estudio de Dru Dougherty, profesor de literatura española en la Universidad de California, Berkeley, titulado «Las conferencias de Valle-Inclán en clave performativa», donde nos habla de la creación, por parte de Valle-Inclán, de una personalidad literaria escenificada por medio de su físico y de cómo sus conferencias, marco para la exhibición de esta personalidad, hay que situarlas entre los antecedentes del Arte Performativo. Seguidamente aparece una introducción de Serrano Alonso a las Conferencias, quien tras una breve presentación, en un epígrafe titulado «El orador Ramón del Valle-Inclán», analiza cómo el autor se enfrentó a esta actividad desde una perspectiva escénica, el tipo de oratoria que desarrolló y la manera de ejecutarla, defendiendo la improvisación, y el interés de la prensa por recoger su interpretación, su voz y su físico. El siguiente aspecto del que se encarga el profesor Serrano Alonso en la introducción se titula «El tejido oratorio. La evolución temática de un conferenciante andariego», donde agrupa las conferencias en tres ciclos: 1910, Argentina, Paraguay y Chile; 1921, México, Cuba y Estados Unidos; 1926, Asturias y Málaga; a los que suma un cuarto: 1925, Burgos y Palencia; y estudia el espacio dedicado a disertar sobre sí mismo, su obra y España, circunscrito todo a una obsesión literaria y artística, a una voluntad estética. Tras este epígrafe, se ocupa, por un lado, de «Las conferencias perdidas de Valle-Inclán», enumerando siete conferencias que no fueron recogidas por la prensa y de las que se desconoce su contenido, y, por otro, de «Lo que pudo ser y no fue. Las conferencias que no pronunció Valle-Inclán», donde hace una relación de estas lecciones públicas que no llegaron a materializarse. Son un total de 35 conferencias de las que se da detalle del motivo de su no celebración, añadiendo aquellas que algunos investigadores consideraron que se llevaron a cabo y que Serrano Alonso desmiente gracias a una profunda revisión de las fuentes. La introducción termina con un «Panorama del estado editorial de las conferencias», donde hace balance de los trabajos que se han dedicado a la recuperación de la obra expositiva valleinclaniana, y con un último apartado donde expone «El modelo editorial de las conferencias» empleado.

A continuación, se nos muestran 54 conferencias, que van desde 1892 hasta 1935. Estas son «Velada de artesanos [El Ocultismo]» (1892, Pontevedra), «[¡Viva la bagatela!] [Autocrítica]» (1907, Madrid), «El arte de escribir» (1910, Buenos Aires), «Los

excitantes» (1910, Buenos Aires), «Figuras españolas / Semblanza de literatos españoles» (1910, Buenos Aires), «El Modernismo» (1910, Buenos Aires), «La España antigua / El alma española» (1910, Buenos Aires), «Siluetas de literatos» (1910, Mendoza, Argentina), «Siluetas de los grandes padres de nuestra literatura» (1910, Rosario, Argentina), «Siluetas de artistas. Zorrilla, Campoamor y Palacio. El arte del estilo» (1910, Asunción, Paraguay), «El Alma de Castilla» (1910, Asunción, Paraguay), «El Modernismo» (1910, Santiago de Chile), «El arte del estilo» (1910, Santiago de Chile), «El Alma de Castilla» (1910, Santiago de Chile), «Concepto de la vida y del arte» (1911, Valencia), «El alma española» (1911, Valencia), «Los elementos tradicionales en el alma española» (1911, Barcelona), «El Quietismo estético» (1915, Madrid), «Guía espiritual de España. Santiago de Compostela» (1915, Madrid), «La lámpara maravillosa. Ejercicios espirituales. [Ciclo de cinco conferencias]» (1916, Madrid), «En la exposición Anglada» (1916, Madrid), «[Sobre los artistas vascos] Arte regional» (1916, Madrid), «Tres modos estéticos» (1917, Valladolid), «En honor de Julio Antonio» (1919, Santiago de Compostela), «[Sobre literatura y sobre España]» (1921, México), «[Génesis espiritual de sus libros]» (1921, México), «[El donjuanismo]» (1921, México), «[La lámpara maravillosa y la intelectualidad en España]» (1921, México), «La literatura española contemporánea» (1921, Nueva York), «[La guerra]» (1921, Nueva York), «El deber cristiano de España en América» (1922, Madrid), «La pintura de Juan Echevarría» (1923, Bilbao), «[Sobre el arte gallego]» (1923, Santiago de Compostela), «[El arte en el teatro y la técnica en la novela]» (1925, Corcubión, A Coruña), «La literatura nacional española» (1925, Burgos), «Autocrítica» (1925, Palencia), «La novela de España» (1926, Oviedo), «Recuerdos de mi vida literaria» (1926, Pola de Siero, Asturias), «Autocrítica literaria» (1926, Avilés), «Motivos de Arte y Literatura» (1926, Gijón), «Algunos caracteres de la literatura española» (1926, Sama de Langreo, Asturias), «Algunos caracteres de la literatura española» (1926, Turón, Asturias), «La emoción de América» (1926, Salas, Asturias), «Autocrítica literaria» (1926, Oviedo), «La herencia de Roma y América en España» (1926, La Felguera, Asturias), «Autocrítica» (1926, Málaga), «Capacidad del español para la literatura» (1932, Madrid), «[Impresiones de Italia]» (1933, San Sebastián) y «Divagaciones literarias» (1935, San Sebastián). El profesor Serrano Alonso nos advierte de que se trata de reconstruir unos textos escritos que nunca existieron como tal, sino como manifestaciones orales. Así que para rehacer de la manera más satisfactoria posible estas declamaciones, Serrano Alonso elige un texto base, que

pertenece a una reseña de la conferencia, recogida en prensa periódica, y lo completa intercalando en él otras crónicas periodísticas y literarias, colocadas con un cuerpo menor en párrafo aparte y entre paréntesis triangulares para diferenciarlas del texto base. Cada conferencia la encabeza el título que se publicó junto al texto base, seguidas del título real, si lo tuvo, entre corchetes, fecha, lugar y los datos bibliográficos de dicho texto y de las demás versiones que lo completarán, precedidas de la abreviatura que acompañará también al fragmento textual para su identificación. Completa este modelo de edición dos tipos de notas: por un lado, notas al pie de página, en números arábigos, para cualquier indicación textual que implique añadir más versiones o ampliar el contenido y, por otro, unas notas al final de cada conferencia llamadas «notas complementarias», en números romanos, utilizadas para referencias intertextuales, estéticas, históricas o biográficas.

Otra cuestión digna de comentar es que los textos se complementan con una serie de fotografías de Valle-Inclán relacionadas con sus conferencias. De especial interés es la fotografía tomada en el teatro Nacional de Buenos Aires en 1910, única prueba fotográfica de la impartición de una conferencia por parte del escritor.

En definitiva, este volumen viene a arrojar luz sobre un aspecto poco conocido de Valle-Inclán: su actividad conferencista. Serrano Alonso no solo nos ofrece un amplio estudio crítico de los peculiares discursos valleinclanianos y de su faceta como orador, sino, gracias a sus conocimientos ecdóticos y a su incasable trabajo de recopilación de materiales para la reconstrucción textual, una edición cuidada que permite acercarnos fielmente a aquella realidad oral del escritor gallego.